

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

RANGLARDAN TASHKIL TOPGAN MAQOLLARNING MA'NO QIRRALARI.

Ochilova Munisa Musulmon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 4-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

[@ochilovamunisa667@gmail.com](mailto:ochilovamunisa667@gmail.com)

Ilmiy rahbar: S.Sultanxodjayeva., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Eron xalqining, ranglar mavzusiga oid bo‘lgan maqollari va ularning leksik-semantik tahlili batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: rang, fors maqollari, leksik-semantik tahlili, hikmatli so‘zlar.

Barchamizga ma‘lumki, maqollar xalq og‘zaki ijodining sermahsul, xilma-xil va rang-barang namunalaridan biridir. Maqol xalq hayotiy tajribalari xulosasini, badiiy jihatdan mukammal ifodalovchi hikmatli so‘zlar majmuasidir. Maqollarda ifodalanishi lozim bo‘lgan fikr va mazmun keng qamrovli bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, har bir maqolning vujudga kelishida, birorta ibratli voqea ro‘y bergan va bu voqea, ma‘lum davrlar mobaynida, zukko va donishmand otabobolarimiz tomonidan, maqol yoki matal ko‘rinishiga keltirilgan.

Biz, avvalgi ishlarimizda, maqollarning kelib chiqishi va ularning tarixi, do‘stlik va oila mavzusidagi maqollarning fors va o‘zbek tillaridagi o‘xshash tomonlari va xususiyatlari haqida ko‘rib chiqqan edik. Bu maqolada esa, Eron xalqida uchraydigan va ranglar mavzusiga oid bo‘lgan maqollarning ahamiyati, ularning leksik-semantik tahlili va ma‘no qirralari haqida ma‘lumot berib o‘tamiz.

Ajdodlarimiz bizga, rang va uning inson hayotidagi o‘rni, shifobaxshligi, tarbiyaviy, falsafiy va ruhiy tomonlari haqida juda ko‘p ma‘naviyat xazinalarini qoldirib ketganlar. Afsuski, bu ma‘naviy merosdan to‘liq foydalana olmayapmiz. Asrlar davomida, ajdodlarimiz va fan arboblari muayyan darajada

ilmiy-tadqiqot ishlarini, tajribalarni o'tkazib kelishmoqda. Hozirda, hatto, ba'zi rivojlangan mamlakatlarda maxsus rang institutlari va ilmiy laboratoriyalar bu borada samarali faoliyat ko'rsatib kelishmoqda. Bu o'rinda, Yaponiyaning Tokio shahridagi dunyoga mashhur rang institutini ta'kidlash mumkin. Har bir rang bir olam ma'noni anglatadi. Misol uchun, qizil, to'q sariq va sariq kabi issiq ranglar hajayon va samimiy his-tuyg'uni ifodalashi mumkin. Boshqa tomondan, ko'k, yashil va binafsha kabi sovuq ranglar xotirjamlik va dam olish tuyg'using namoyon etadi. Ranglar narsa va hodisalarning naqadar yorqinligi va jilokorligini ham ko'rsatib berishi mumkin.

Endi esa, ranglar mavzusidagi maqollarning leksik-semantik tahliliga e'tibor qararamiz:

سیاه و سفید را از هم تشخیص نمی دهد.

Tarjimasi:

“U qora va oqni ajratmaydi”.

Bu maqol, asosan, sodda ko'pincha, hali ko'p narsani farqiga bormaydigan insonlar jamoasiga nisbatan aytiladi. “سیاه و سفید” ranglari esa, majoziy ma'noda ishlatilganini ko'rishimiz mumkin.

توی هر گله ای یک گوسفند سیاه (بزرگ) هست.

Tarjimasi:

“Har bir suruvda bir qora qo'y bor”.

Ushbu tipga, o'z sheriklariga yoki do'stlariga xiyonat qiladigan, ularning sirlarini fosh qilishdan ham toymaydigan, lekin buni, boshqalarga bildirmaslikka harakat qiladigan insonlarni kiritishimiz mumkin. Bunday insonlar, do'stingman, deya, orqadan pichoq sanchishdan ham qo'rqmaydi va ular har qayerda topilishi mumkin. Maqolda ishlatilgan “سیاه” so'zining esa, salbiy bo'yoqdorligi yuqoridir.

بالا تر از سیاهی رنگی نیست.

Tarjimasi:

“Qora rangdan yuqori rang yo'q”.

Bu maqoldan ko'rinib turibdiki, qora rangi – Eron xalqi va madaniyatida, ma'lum bir e'tirofga egadir.

سگ زرد برادر شغاله.

Tarjimasi:

“Sariq it shoqolning ukasidir.

Bu maqoldan kelib chiqadigan ma'no shuki, taqqoslash nuqtayi nazaridan, sariq itning shoqoldan afzal bo'lgan jihatlari bor. Ammo ular harakat qilganda, bir-biridan aslo farq qilmaydi, istaklari bir xil bo'ladi va o'zlarini birdek tutishadi.

اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه.

Tarjimasi:

“Agar qatiqni oq deb aytsa, meni uni qora deyman”.

“Aytmoqchimanki, men unga shunchalik ishonmaymanki, eng aniq xabarni og'zidan eshitsam ham, yolg'on deb, bilaman” qabilidagi ma'noni, aynan ushbu maqolda ko'rishimiz mumkin.

Bu maqol yolg'onchi, shu xunuk ishi bilan tanilgan kishi haqida aytiladi. Shuning uchun, u rost gapirsa ham, uning gaplariga hech kim ishonmaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu maqolni dushmanlarga nisbatan ham aytishimiz mumkin. Chunki ular, yovuzlik va xiyonat bilan tanilgan, va siz ularga doimo, pessimistik qarashingiz kerak.

Demak, ushbu maqol salbiy ma'noda ishlatilib, zolimlarga ishonchsizlik ma'nosini ifodalaydi.

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

Tarjimasi:

“Chaqqan ilon oq va qora ipdan qo'rqadi”.

Biror narsadan yomon tajribaga ega bo'lgan odam, shubhali va ehtiyotkor bo'ladi. Ba'zi voqealar yoki achchiq xotiralar inson qalbiga shunday ta'sir qiladiki, vaqt o'tishi bilan ham, unutilmaydi. Uni eslash orqali, xotira yoki

hodisaga aylangan vaziyat, insonning xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkin. Aynan shunday holatlarda, ko'rib o'tgan maqolimizni ishlata olamiz. O'zbek tilidagi "Og'zi kuygan, qatiqni ham puflab ichadi" maqoli esa, aynan, ushbu vaziyatga to'g'ri keladi.

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.

Tarjimasi:

"Qizil til shamolga yashil bosh beradi".

O'rinsiz so'zlarni ishlatsak, qo'lga tushamiz, deganidir. O'zbek xalqida ham, shunga o'xshash bo'lgan maqollar uchraydi. Masalan: "Yetti o'lchab, bir kes", "O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir".

Ikki kishiga tuhmat qiladigan va orasini buzadigan, birovning sirini ochadigan, har qanday gapni o'ylamay gapiradigan, yolg'on so'zlovchi va o'zgani gumon qilishga sabab bo'luvchi insonlarga nisbatan, ishlatiladi.

Bu yerda, yashil boshni shamolga uloqtirish – noo'rin so'zlari tufayli, hayotini xavf ostiga qo'yish bilan qiyoslangan.

آبی از او گرم نمیشه.

Tarjimasi:

"Moviy undan isinmaydi".

"Undan hech qanday foyda kutmang!" kabi ibora, aynan ushbu maqolga to'g'ri keladi. Bu maqolda, har qanday vaziyatda ham, boshqalarga foyda keltirmaydiganlar haqida aytiladi va qiyin paytlarda, ulardan hech qachon yordam umid qila olmaysiz.

Xulosa qilib, aytadigan bo'lsak, Eron xalqi madaniyatida, ranglarga oid bo'lgan maqollar, ko'pincha, og'zaki nutqda ko'proq uchraydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ranglar mavzusidagi fors maqollarida, shu millatning e'tiqodlari, g'oyalari va qadriyatlarini o'z aksini topgan. Yuqorida keltirilgan maqollarda, ranglar ma'lum bir ramziy belgini ifodalab kelgan. Shunday ekan, ushbu noyob hikmatlarni o'rganishdan aslo to'xtamaylik. Zero, "Ilm – baxt keltirar, bilim – taxt keltirar".

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

- 1.Рубинчик Ю.А Персидско-русский словарь. -М., 1970г.
2. فرهنگ فارسی عامیانه، ابولحسن نجفی تهران: نیلوفر، ۱۳۷۸.
3. <http://www.english88.blogfa.com/post/10>
4. <https://www.xhousepainting.com/>
5. <https://www.daneshchi.ir/tag/>